

08.00.00 - ECONOMIC SCIENCES

UDC: 336.226.4

JEL: H 20

AKSIZ SOLIG'I TUSHUMLARINING DAVLAT BUDJETI DAROMADLARIDAGI ULUSHI VA DINAMIKASI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI

THE SHARE AND DYNAMICS OF EXCISE TAX REVENUES IN STATE BUDGET REVENUES: THE EXPERIENCE OF UZBEKISTAN

ДОЛЯ И ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ АКЦИЗНОГО НАЛОГА В ДОХОДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА

Abdurashidov Abdusamad Abdurahmonovich ^[0009-0005-7073-3140]

Fan va texnologiyalar universiteti, "Moliya va moliyaviy texnologiyalar"
kafedrası o'qituvchisi

Abdurashidov Abdusamad Abdurakhmonovich

University of science and technologies, teacher of the department «Finance
and financial technologies»

Абдурашидов Абдусамад Абдурахмонович

Университет науки и технологий, преподаватель кафедры «Финансы и
финансовые технологии»

E-mail: a.abdurashidov@usat.uz; **Phone:** +998333449761

Ashurboyev Farrukh Alisher o'g'li ^[0009-0006-7133-9513]

Fan va texnologiyalar universiteti, "Moliya va moliyaviy texnologiyalar"
kafedrası o'qituvchisi

Ashurboyev Farrukh Alisher ugli

University of science and technologies, teacher of the department «Finance
and financial technologies»

Ашурбоев Фаррух Алишер угли

Университет науки и технологий, преподаватель кафедры «Финансы и
финансовые технологии»

E-mail: f.ashurboyev@usat.uz; **Phone:**+998971400674

Annotatsiya. Ushbu tahliliy maqolada O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlarida 2020-2024-yillar kesimida aksiz solig'ining ulushi chuqur o'rganilgan. Maqolada aksiz solig'i bo'yicha yillik tushumlar hajmi, o'zgarish sur'atlari va tendensiyalari asosli tarzda tahlil etilgan. Tahlil natijalariga ko'ra, aksiz solig'ini davlat budjetining asosiy moliyaviy manbalari biri sifatida ko'rsatish mumkin. Shu bilan birga, boshqa soliqlar va bojxona bojlari segmentlarining ham yildan-yilga salmoqli darajada o'sayotgani kuzatilgan. Aksiz solig'ining budjet daromadlaridagi ulushi ma'lum davr mobaynida o'sganligini va ma'lum muddat mobaynida pasayganligini kuzatish mumkin.

Kalit so'zlar: davlat budjeti, soliqlar, aksiz solig'i, budjet daromadlari, o'sish sur'atlari, bilvosita soliqlar, bevosita soliqlar.

Abstract: In the article under analysis the author of the article analyzed the share of excise tax revenues in the state budget revenues of the Republic of Uzbekistan for the years 2020-2024. The article presents a thorough analysis of annual excise tax revenues, their growth rates and tendencies. The author states that excise tax is one of the main financial sources of the state budget; however, other tax and customs duty segments are increasing annually too. The author also notes that the share of excise tax revenues in the state budget revenues is increasing in some years and decreasing in other years.

Keywords: state budget, fiscal charges, excise duties, government revenues, development indicators, indirect levies, direct levies.

Аннотация. В данной аналитической статье подробно исследована доля поступлений акцизного налога в доходах государственного бюджета Республики Узбекистан за 2020-2024 годы. В статье обоснованно проанализированы ежегодные объемы поступлений акцизного налога, темпы изменений и основные тенденции. По результатам анализа акцизный налог можно рассматривать как один из основных финансовых источников государственного бюджета. Вместе с тем отмечается значительный ежегодный рост поступлений по другим налогам и таможенным пошлинам. Наблюдается, что доля акцизного налога в доходах бюджета в определённые периоды увеличивалась, а в отдельные периоды снижалась.

Ключевые слова: государственный бюджет, налоги, акцизный налог, доходы бюджета, темпы роста, косвенные налоги, прямые налоги.

For citation: Abdurashidov A.A., Ashurboyev F.A. The share and dynamics of excise tax revenues in state budget revenues: the experience of Uzbekistan. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Kirish. Bozor iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, fiskal barqarorlikni ta'minlash va davlatning ijtimoiy-iqtisodiy majburiyatlarini moliyalashtirishda soliq tizimining roli nihoyatda muhimdir. Soliq daromadlari tarkibida aksiz solig'i o'zining fiskal ahamiyati, narxlar barqarorligiga ta'siri hamda ayrim turdagi mahsulotlar iste'molini tartibga solishdagi vositachilik funksiyasi bilan alohida o'rin tutadi. Aksiz solig'i davlat byudjeti daromadlarining muhim manbalaridan biri bo'lib, u nafaqat byudjetni to'ldirish, balki iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarining xatti-harakatlariga ta'sir ko'rsatish orqali iqtisodiy jarayonlarni boshqarish vazifasini ham bajaradi.

O'zbekiston Respublikasida 2020-2024 yillar davomida soliq siyosati bosqichma-bosqich isloh qilinib, aksiz solig'ini unifikatsiya qilish, stavkalarni optimallashtirish, soliq bazasini kengaytirish kabi yo'nalishlarda muhim o'zgarishlar amalga oshirildi. Mazkur davr pandemiya, global iqtisodiy beqarorlik, fiskal yuklamalarni qayta taqsimlash va ichki bozorni liberallashtirish jarayonlari bilan ham xarakterlanadi. Shu bois aksiz solig'i tushumlarining dinamikasini o'rganish, uning byudjet daromadlari tarkibidagi ulushini baholash, o'zgarishlarga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash bugungi kunda alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tahlilning 2020-2024 yillarni qamrab olishi mazkur soliq turi bo'yicha qisqa, ammo islohotlarga boy davrni kompleks baholash imkonini beradi. Ushbu maqolada

aksiz solig'i tushumlarining yillik dinamikasi, ularning davlat byudjeti daromadlaridagi ulushi, o'zgarishlarning asosiy sabab va omillari, shuningdek mazkur sohada samaradorlikni oshirish bo'yicha xulosalar ilmiy yondashuv asosida tahlil qilinadi.

Adabiyotlar sharhi. Aksiz solig'ini davlat xazinasiga yig'ish amaliyoti qadimda Xan sulolasi hamda Maurya imperiyasi davrlarida shakllangan bo'lib, iste'mol tovarlariga soliq solishning nazariy jihatlari Adam Smitning Xalqlar boyligi asarida yoritib berilgan [1].

Adam Smit aksiz solig'ini tabiiy ish haqi miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatmasdan, davlat byudjetiga barqaror daromad olib kiruvchi neytral soliq shakli sifatida baholagan. Ushbu qarashga ko'ra, aksiz solig'i qo'llaniladigan mahsulotlar - jumladan alkogol va tamaki mahsulotlari, zargarlik buyumlari, shakar hamda neft mahsulotlari kabi tovarlarning narxi me'yordan ortiq oshib ketmasligi muhim hisoblanadi. Shakar, neft mahsulotlari va boshqalar) narxi haddan tashqari yuqori bo'lib ketsa, iste'molchilar ularni xarid qilishni kamaytirishi mumkin, chunki bunday tovarlar birlamchi ehtiyoj tovarlari hisoblanmaydi.

Delipalla (2009) aksiz solig'ini bilvosita soliqlarning tarkibiy qismlaridan biri sifatida tavsiflaydi. 1976-yildagi Aksiz to'g'risidagi qonunning 6-bo'limiga ko'ra, import qilinadigan tovarlarga solinadigan aksiz solig'i mahalliy ishlab chiqarilgan tovarlarga ham tatbiq etiladi. Ushbu soliq iste'mol tuzilmasini o'zgartirish yoki ijtimoiy muhandislik (social engineering) jarayonlarini shakllantirish mexanizmi sifatida faoliyat yuritadi. Aksiz to'g'risidagi qonunga muvofiq majburiy aksiz solig'iga tortiladigan tovarlar qatoriga alkogolli ichimliklar, tamaki mahsulotlari, sigaretalar, to'rt g'ildirakli va ko'p maqsadli avtomobillar hamda o'yin kartalari kiradi [2].

Giles va Tedds (2002) kontrabandani soliq organlariga to'lanishi lozim bo'lgan soliqlardan qochish maqsadida amalga oshiriladigan qonuniy va noqonuniy, shuningdek bozor hamda bozordan tashqari barcha operatsiyalar ushbu tushuncha doirasiga kiradi. Bilvosita soliqlardan bo'yin tovlash holatlari ko'pincha kontrabanda faoliyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ayniqsa bojxona bojlari bilan bog'liq huquqbuzarliklarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Kontrabanda esa nafaqat davlatning moliyaviy tushumlariga zarar yetkazadi, balki embargo talablariga rioya etilishi, mahsulot sifati va kvotalar kabi nomoliyaviy ko'rsatkichlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi [3].

Haiva See (2011) soliq to'lashdan bo'yin tovlashda (qasddan yoki qasdsiz) ishtirok etuvchi kompaniyalar va jismoniy shaxslar duch keladigan qiyinchiliklar tufayli yuzaga keladigan nomuvofiqlik (non-compliance) masalalarini tadqiq qilgan. Shu bois, ushbu tadqiqot aksiz solig'i bo'yicha soliq to'lovchi sifatida import qiluvchilar orasida soliq majburiyatlariga rioya qilmaslik holatlari va ularning omillariga e'tibor qaratadi [4].

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur maqolada qiyosiy tahlil, shuningdek induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan. Qiyosiy tahlil usuli orqali aksiz solig'iga tortiladigan tovarlarni soliqqa tortishni samarali boshqarishda innovatsion va ijodiy yondashuvlarning amaliy ahamiyati yuzasidan ilmiy xulosalar chiqarilgan.

Shuningdek, induksiya va deduksiya usullari yordamida umumiy nazariy qoidalar asosida aniq xulosalar shakllantirilib, alohida kuzatishlar asosida umumlashtirilgan baholar berilgan.

Natijalarni tahlil qilish va muhokama. Iqtisodiy transformatsiya jarayonlarida aksiz solig‘i qo‘llanishi mumkin bo‘lgan muhim soliqlardan biri sanaladi, shuningdek uni joriy etish va ma‘muriy jihatdan boshqarish davlat uchun katta qiyinchilik tug‘dirmaydi. Tarixan aksiz soliqlari iste‘molchilardan emas, balki ishlab chiqaruvchilardan undirilgan va ishlab chiqarish joyida yig‘ilgan. Bundan tashqari, ushbu soliq ko‘pincha mahsulot birligiga nisbatan qat‘iy (belgilangan) stavkada belgilanadi, bu esa soliq ma‘murchiligini soddalashtiradi. Shuningdek, soliqqa tortiladigan tovar turlari chuqur o‘rganilib, to‘g‘ri joriy etilgan taqdirda, ma‘muriy xarajatlarga nisbatan olinadigan tushumlar sezilarli darajada yuqori bo‘lishi mumkin.

Bugungi kunda ko‘plab mamlakatlarda aksiz solig‘iga tortiladigan tovarlar ro‘yxati tamaki mahsulotlari, alkogolli ichimliklar va neft mahsulotlari bilan cheklanadi. Ushbu tovarlar yuqori daromad keltiradi, ishlab chiqaruvchilar soni nisbatan kam bo‘ladi va aniq belgilangan toifalarga kiradi. Biroq, aksiz solig‘i stavkalari haddan tashqari yuqori belgilanmasligi lozim. O‘tish davridagi iqtisodiyotga ega mamlakatlarda yuqori aksiz stavkalari kontrabandaning keskin kuchayishiga olib kelishi mumkin. Mahalliy mahsulotlarga yuqori aksiz solig‘i qo‘llanilishi, qo‘shni davlatlarda esa ushbu mahsulotlarning pastroq stavkalarda soliqqa tortilishi kontrabanda mahsulotlariga bo‘lgan talabning oshishiga sabab bo‘ladi. Shu bilan birga, aksiz solig‘ini qo‘shilgan qiymat solig‘i hisob-kitoblari zanjirining boshlang‘ich bosqichlarida undirish samaraliroq deb hisoblanadi. Mazkur soliqni import jarayonida yoki mahsulot ishlab chiqarish bosqichida undirish amaliyoti keng qo‘llanadi.

Ko‘pgina mamlakatlarda aksiz solig‘i talab va taklifni tartibga solish vositasi sifatida qo‘llaniladi. Muayyan turdagi tovarlarga aksiz solig‘ining joriy etilishi ushbu tovarlarga bo‘lgan talabni kamaytiradi, bu esa ishlab chiqarish hajmining qisqarishiga olib keladi. Ishlab chiqarish quvvatlaridan to‘liq foydalanilmasligi birlik mahsulot tannarxining oshishiga sabab bo‘lib, natijada tovar narxining asossiz ravishda qimmatlashishiga olib keladi [5].

Yana bir jihat, aksiz solig‘ining nazariy tomoni budjet tushunlarini ko‘paytirish shu bilan birga ayrim zararli yoki birlamchi ehtiyojga kirmaydigan tovarlar iste‘molini cheklash orqali ijtimoiy muammolarni hal etishga qaratilganidir. Jumladan, alkogol va tamaki mahsulotlariga qo‘llaniladigan aksiz soliqlari ularning ortiqcha iste‘molini cheklash orqali aholi salomatligini saqlashga xizmat qiladi. Xuddi shuningdek, yoqilg‘i mahsulotlariga solinadigan aksiz soliqlari jamoat transportidan foydalanishni rag‘batlantiradi hamda muqobil energiya manbalarida ishlovchi transport vositalariga o‘tishni tezlashtiradi.

O‘zbekiston Respublikasida aksiz solig‘i ilk marotaba 1992-yilda joriy etilgan bo‘lib, bunga 1991-yil 15-fevralda qabul qilingan “Korxonalar, birlashmalar va tashkilotlardan olinadigan soliqlar to‘g‘risida”gi Qonun hamda bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrida kiritilgan keyingi o‘zgartirish va qo‘shimchalar asos bo‘lib xizmat qilgan. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga ko‘ra, aksiz solig‘i byudjetga

undiriladigan bilvosita soliqlardan biri hisoblanib, u mahsulot narxi hamda qo‘shilgan qiymat solig‘i bazasi tarkibiga kiritiladi va sof daromadning muayyan qismini shakllantiradi. Mazkur soliq ayrim xususiyatlari bilan qo‘shilgan qiymat solig‘iga yaqin bo‘lsa-da, ma’lum turdagi tovarlarga yo‘naltirilganligi va aniq ob’ektlarga tatbiq etilishi bilan undan farqlanadi [7].

1-jadval

Yillar kesimida aksiz solig‘i tushumlari dinamikasi [8]

Yillar	2020	2021	2022	2023	2024
Tushumlar (million so‘mda)	11,697.3	13,086.5	13,455	15,834	19,060
Soliqli tushumlardagi ulushi (foizda)	13.4%	11.88%	12.82%	17.68%	18.71%
Davlat budjetidagi ulushi	9.03%	8.89%	6.67%	6.83%	6.85%

Agar 2020-2024 yillar davomida jami soliq tushumlari dinamikasi tahlil qilinganda, 2020-yil yakunida davlat byudjeti daromadlari 132938 mlrd so‘mni tashkil etgani kuzatiladi. Bu ko‘rsatkich 2019-yilga nisbatan 20774 mlrd so‘mga yoki 18,5 foizga ko‘payganini anglatadi. 2021-yil oxiriga kelib esa byudjet daromadlari 164799,4 mlrd so‘mga yetgan bo‘lib, bu prognoz ko‘rsatkichidan 17111,2 mlrd so‘mga yuqori, ya’ni 111,5 foiz darajada bajarilganini ko‘rsatadi. Shuningdek, ushbu davrda daromadlar 2020-yilga nisbatan 31861,3 mlrd so‘mga oshgan.

2022-yilda aksiz solig‘i bo‘yicha daromad miqdori 2021-yilga nisbatan o‘sgan bo‘lsa-da, 2023-yilda ularning o‘shish sur‘atlarining pasayganini kuzatish mumkin. Buning asosiy sabablari sifatida AI-80 markali benzin bo‘yicha aksiz solig‘i stavkasining 2023-yil oxirigacha nol darajaga tushirilgani, shuningdek alkogol va tamaki mahsulotlari realizatsiyasi hajmining qisqarishini ko‘rsatish mumkin.

Quyidagi diagrammada jami soliq tushumlari tarkibida aksiz solig‘ining ulushiga alohida e’tibor qaratiladi.

1-rasm. 2020-2024-yillar mobaynida jami soliq tushumlari tarkibida aksiz solig‘i tushumlari (mlrd so‘mda) [9]

2020-yilda aksiz solig‘i tushumlari davlat byudjeti daromadlari tarkibida 11697,0 mlrd so‘mni tashkil etgan. 2021-yilda ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yilga nisbatan 1389,2 mlrd so‘mga ortib, 13 086,0 mlrd so‘mga yetgan. 2022-yil yakuniga ko‘ra aksiz solig‘i tushumlari 13455,0 mlrd so‘mni tashkil qilgan. 2023-yilda esa tushumlar 2022-yilga qaraganda 2379,0 mlrd so‘mga ko‘payib, jami 15834,0 mlrd so‘mga yetgan. 2024-yilda davlat byudjetiga tushgan aksiz solig‘i miqdori 19 060,0 mlrd so‘mni tashkil etib, bu avvalgi yilga nisbatan 3 226,0 mlrd so‘mga yuqori bo‘lgan.

Ushbu raqamlarni foiz ko‘rinishida qaraganda, aksiz solig‘i jami soliq tushumlarining 2020-yilda 8,7%, 2021-yilda 7,4%, 2022-yilda 6,6%, 2023-yilda 6,8% va 2024-yilda 9,55% ini tashkil qilganini ko‘rish mumkin. Yuqoridagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, aksiz solig‘i tushumlarida byudjet tarkibida barqaror oshish yoki kamayish tendensiyasi kuzatilmaydi. Buning sababi aksiz solig‘i ma‘muriyatida amalga oshirilayotgan o‘zgarishlardir.

2-rasm. 2020-2024 yillarda aksiz solig‘ining bilvosita soliqlar tarkibidagi ulushi (mlrd so‘mda) [10]

2020-yilda aksiz solig‘i ma‘murchiligidagi ba‘zi o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Jumladan, koronavirus pandemiyasi sababli 2020-yil 1-apreldan boshlab alkogolli mahsulotlar, sigaretalar, benzin, dizel yoqilg‘i va oxirgi iste‘molchiga sotiladigan gazga aksiz soliq stavkalari indekslanmadi. Shuningdek, 2020-yil 1-avgustdan boshlab avtomobillarning importiga aksiz soliq bekor qilindi.

2021-yilda aksiz solig‘i tushumlari 2020-yilga qaraganda 1389,2 mlrd so‘mga yoki 11,9% ga o‘sdi, 13086,5 mlrd so‘mga ko‘tarildi. Daromadning ko‘payishiga asosan 2021-yil fevral va oktabr oylarida alkogol, tamaki, neft mahsulotlari va pivo uchun soliq stavkalarining o‘rtacha 15% indekslanishi sabab bo‘ldi. Shu indekslashga qaramay, alkogolli mahsulotlardan tushgan aksiz solig‘i tushumlari 2020-yildagi darajada qolgan.

2022-yilda aksiz solig‘i tushumlari 2021-yilga nisbatan 368,5 mlrd so‘mga yoki 2,8 foizga o‘sib, 13455,0 mlrd so‘mni tashkil etgan. Ushbu davrda aksiz tushumlariga bir qator o‘zgarishlar ta‘sir ko‘rsatgan. Xususan, 2022-yil 1-iyundan boshlab alkogol

va tamaki mahsulotlari bo'yicha absolyut aksiz stavkalari o'rtacha 10 foizga oshirilgan. Shu bilan birga, suyultirilgan gaz ishlab chiqaruvchilari uchun aksiz solig'i bekor qilingan, mobil aloqa xizmatlari bo'yicha aksiz stavkasi 15 foizdan 10 foizga tushirilgan. Bundan tashqari, polietilen granullari (import mahsulotlari ham) uchun aksiz stavkalari 20 foizdan 10 foizga kamaytirilgan.

2023-yilda aksiz solig'i tushumlariga bir nechta omillar ta'sir ko'rsatdi. 2023-yil 1-yanvardan oziq-ovqat xom ashyosidan olingan tozalangan etil spirt, efir-aldegid fraksiyasidan olingan texnik tozalangan etil spirt va asosiy fraksiyadan olingan etil spirt bo'yicha aksiz stavkalari besh baravar oshirildi. Alkogol va tamaki importiga aksiz stavkalari esa 5% ga kamaytirildi. Alkogol ishlab chiqarishda aksiz stavkalari etil spirt ulushi asosida belgilandi. 2023-yil 1-fevraldan boshlab alkogol, tamaki, benzin, dizel yoqilg'i va gaz ishlab chiqarish bo'yicha aksiz stavkalari 10% ga indekslandi.

2024-yilda aksiz soliq stavkalari uch bosqichda indekslanishi rejalashtirilgan. Xususan, 2024-yil 1-yanvardan tamaki mahsulotlarini (sigaretalar, hookah tamaki, chekish tamaki, truba tamaki va boshq.) ishlab chiqarish bo'yicha aksiz stavkalari 12% ga oshirildi. Oziq-ovqat xom ashyosidan olingan tozalangan etil spirt, efir-aldegid fraksiyasidan olingan texnik tozalangan etil spirt va asosiy fraksiyadan olingan etil spirt bo'yicha stavkalar ikki barobar oshirildi. Shu bilan birga, alkogol mahsulotlar, import qilingan filtrlangan va filtrlanmagan sigaretalar, papiros, sigar, bidi va kretek bo'yicha stavkalar 5% ga tushurildi.

Xulosa va tavsiyalar. Aksiz solig'i davlat byudjeti daromadlarining muhim manbalaridan biri bo'lishiga qaramay, bugungi kunda soliq to'lovchilarni aniqlash, soliq stavkalarini qo'llash hamda soliqlarni undirish jarayonlarida bir qator amaliy muammolar ham kuzatilmoqda.

Amaldagi Soliq kodeksining 289-moddasiga muvofiq, 2024-yilda isitiladigan tamaki tayoqlari uchun aksiz solig'i stavkasi 341000 so'm/kg miqdorida belgilangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Tamaki nazorati bo'yicha Ramka konvensiyasiga doir tegishli qarorlariga ko'ra, isitiladigan tamaki mahsulotlari ham tamaki mahsulotlari toifasiga kiritiladi. Shu sababli, tamaki mahsulotlariga nisbatan qo'llaniladigan barcha cheklov va tartiblar isitiladigan tamaki mahsulotlariga ham tatbiq etiladi.

Isitiladigan tamaki aerosollarini ishlab chiqaradi, ular foydalanuvchi tomonidan tamaki isitish tizimi orqali og'iz orqali inihalatsiya qilinadi. Bundan tashqari, qurilma oddiy sigaretani chekishga xos harakatlarni takrorlaydi, ba'zi hollarda esa isitiladigan tamaki bilan maxsus ishlab chiqilgan sigaretalardan foydalaniladi.

2024-yil holatida VUSE brendli elektron sigaretalar uchun aksiz solig'i hisobini tahlil qilganda, mahsulotning chakana narxi 65000 so'm bo'lib, undagi aksiz solig'i ($605 \text{ so'm} * 2 \text{ ml} = 1210 \text{ so'm}$) chakana narxning 1,9% ini tashkil qiladi.

Agar nikotinli suyuqliklar uchun aksiz solig'i stavkasi ikki baravarga oshirilsa, VUSE brendiga tegishli elektron sigaretalar narxida 66300 so'mlik o'sish kuzatiladi (ya'ni 1300 so'm yoki 2% ga ko'tarilish). Bunda aksiz solig'i miqdori ($1210 \text{ so'm} * 2 \text{ ml} = 2420 \text{ so'm}$) chakana narxning taxminan 3,6 foizini tashkil etadi [11].

Shunday qilib, ushbu turdagi mahsulotlar uchun aksiz solig‘i stavkasini ikki barobar oshirish davlat byudjeti uchun qo‘shimcha soliq tushumlarini keltirib chiqaradi.

Alkogol ishlab chiqarish hajmlari va ushbu hajmlarga hisoblangan aksiz solig‘i tahlili shuni ko‘rsatdiki, ba‘zi alkogol ishlab chiqaruvchi korxonalar don distillati sotgan. Hozirgi qonunchilikka ko‘ra, don distillatlariga aksiz solig‘i tatbiq etilmaydi. Texnologik nuqtai nazardan, ham rektifikatsiya, ham distillatsiya usullari oxir-oqibat etil spirtini ishlab chiqaradi.

Qonunchilik aksiz mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari va sotuvchilarini maydoncha tekshiruvni oldindan xabardor qilgan holda amalga oshirilishi kerakligini belgilaydi. Maydoncha soliq tekshiruvlari davomida quyidagilar nazorat qilinadi.

Alkogol va tamaki mahsulotlarini realizatsiya qilish hamda ularni yorliqlash bo‘yicha belgilangan talablarga rioya etilishi, shuningdek, tegishli ruxsatnomalar va litsenziyalarning mavjudligi ta‘minlanishi lozim.

Omborlarda saqlanayotgan, foydalanilayotgan yoki realizatsiya qilinayotgan tovarlarning qonuniy kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo‘lishi shart.

Ushbu korxonalarda oldindan xabardor qilgan holda maydoncha soliq tekshiruvlarini o‘tkazish noqonuniy kelib chiqishi bo‘lgan tovarlarning yashirilishiga imkon beradi, bu esa jiddiy kamchilik hisoblanadi.

Yuqoridagi tahlil va xulosalarga asoslanib, quyidagi tavsiyalar beriladi:

1. Isitiladigan tamaki tayoqlari uchun aksiz solig‘i stavkasini sigaretalar, papiroslar, sigarillos (sigar), bidi va kretek stavkalari bilan moslashtirish.

2. Alkogol mahsulotlari uchun aksiz solig‘i stavkalarini belgilashda don distillatlari va rektifikatsiyalangan etil spirtini ham aksiz soliqqa tortiladigan ichimlik turlari qatoriga kiritish.

3. Etil spirt, alkogol va tamaki mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi va sotuvchi korxonalarda oldindan xabardor qilmasdan maydoncha soliq tekshiruvlarini o‘tkazish, bu orqali qonunbuzarliklarni aniqlash va kelgusida aksiz solig‘i ma‘muriyatini takomillashtirish.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Smit A. (1776) Xalqlar boyligining tabiati va sabablari to‘g‘risida tadqiqot. London. Book V (“Of the Revenue of the Sovereign or Commonwealth”). “Of Taxes” bo‘limi. B. 164-220

2. Delipalla S. (2009) Commodity tax structure and informal activity. Iqtisodiy tadqiqotlar byulleteni. 61-jild, 3-son. B. 283-294

3. David E.A., Giles va Lindsay M. Tedds. (2002) Taxes and the Canadian Underground Economy. Toronto: Canadian Tax Foundation. Canadian Tax Paper. №106. P. 270

4. Haiva See. Hai O.T., See L.M. (2011) Behavioral intention of tax non-compliance among sole-proprietors in Malaysia. International journal of business and social science. Vol. 2. Issue 6. P. 142-152

5. Musgrave R.A., Musgrave P.B. (1989) Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill Book Company. P. 762

6. O‘zbekiston Respublikasining 1991-yil 15-fevraldagi №631-XII-sonli “Korxonalar, birlashmalar va tashkilotlardan olinadigan soliqlar to‘g‘risida”gi Qonuni. <https://www.norma.uz/>

7. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (yangi tahriri). (2019) Toshkent. <https://lex.uz/docs/-4674902>

8. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Soliq qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan. <https://gov.uz/uz/imv>, <https://gov.uz/oz/soliq>

9. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Davlat budjeti hisobotlari. <https://lex.uz/acts/-4176111>

10. O‘zbekiston Respublikasi Soliq qo‘mitasi har yillik statistik ma‘lumotlari. <https://gov.uz/oz/soliq/uz/statistika/statistika-ma-lumotlari>

12. O‘zbekiston Respublikasi Soliq qo‘mitasi materiallari. <https://gov.uz/oz/soliq>